

Ponencia

La periferia de las humanidades en la evaluación científica

José Luis Aguilar Martínez: Unam

profesorluisaguilar@gmail.com

ID. 0000-0003-1074-1569

Resumen. Se reconstruye el obstáculo epistémico del actual estadio de la ciencias y sus consecuencias en las publicaciones académicas basadas en la cultura de indexación en donde se privilegia el referenciató en vez de una crítica consistente contra la jerarquía de la ciencia contemporánea, también se introduce un caso de éxito de publicaciones que incursionan en la ruta de la bibliodiversidad adoptando una nueva relación entre las ciencias y la filosofía, así como los compromisos institucionales para fortalecer nuevas prácticas de evaluación para las publicaciones en los estados del sur de México. Se concluye que el encierro disciplinario pertenece no solo a la epistemología hegemónica sino al Estado profundo que dirige la producción científica.

Palabras clave: periferia, evaluación científica, filosofía, epistemología

Abstract. The epistemic obstacle of the current stage of science is reconstructed and its consequences in academic publications based on the culture of indexing where reference is privileged instead of a consistent criticism against the hierarchy of contemporary science, a case of success of publications that venture into the path of bibliodiversity adopting a new relationship between sciences and philosophy, as well as institutional commitments to strengthen new evaluation practices for publications in the southern states of Mexico. It is concluded that disciplinary confinement belongs not only to hegemonic epistemology but to the deep State that directs scientific production.

Keywords: periphery, scientific evaluation, philosophy, epistemology

1. El obstáculo epistémico

Para Bachelard (2008, pág. 12), un obstáculo epistémico se produce cuando una forma de percepción psicológica se impone al resto de las ciencias que describen una experiencia determinada, en cambio la superación del obstáculo epistémico acontece cuando hay una nueva experiencia que le dice no a la experiencia vigente.

La experiencia vigente en las ciencias experimentales parte de un compromiso epistémico surgido en la filosofía de la mente, que concibe a ésta como aparato receptivo sujeto a grados de nitidez de la realidad objetiva.

la idea de que la mente es un aparato receptivo se ha consolidado casi exclusivamente en función de su utilidad epistemológica al funcionar como condición del saber (no se puede conocer sin el adecuado instrumento) ha sido tal exaltada como afán de progreso; por sí mismo, además, como agente de las notas de calidad en toda clase de explicación, como lo es la objetividad (González, 1994, pág. 177)

Según esta tesis, solo es cuestión de diseñar el aparato tecnológico, suficientemente calibrado, para describir a las *cualias* de la realidad material, reducible a los sentidos y a modelos matemáticos que describen un universo que crece y decrece según medida. Que es cuestión del desarrollo tecnológico para ir ajustando a la mente humana para percibir los fenómenos naturales.

Pero esta tesis aparentemente inofensiva opone dos nociones disociadas y por tanto contrarias: mente y naturaleza. Para una mente gestora de recompensa sensible, la naturaleza se presenta como espacio de colonización cuantitativa, en donde las cualidades naturales son reducidas a recursos, incluso la propia humanidad.

La ciencia de Alto Clero (Montañez, 2011) denominada ciencia experimental va dirigiendo el progreso con solo dos requisitos: el compromiso epistemológico del utilitarismo y la tecnociencia dependiente de las transnacionales de la informática. Con estos requisitos el progreso científico se apega a una agenda global perteneciente al Derecho Internacional Convencional, dominado por una potencia unipolar y abalada por las potencias intermedias de negociación y sanción como la Unión Europea.

Por su parte, la ciencia de Bajo Clero o ciencias sociales, solo se ha encargado de medir los ajustes y desajustes del cuerpo social, creando una imagen del mundo que privilegia los datos y los grandes números de la política, sin indagar la teleonomía o finalidad de los compromisos epistémicos de observar al universo únicamente como espacio de conquista y disputa.

Ante este escenario de crisis civilizatoria, basado en la forma de entender a la realidad a partir de una mente que colonializa el universo, las experiencias vigentes son acreditadas por un tipo de evaluación científica que hasta ahora es hegemónica, en el sentido de que dirige las publicaciones de los *papers* académicos.

La superación del obstáculo epistémico, que reduce a la mente a un artefacto que calibra su percepción a partir de la tecnología, no ha llegado ni siquiera a plantearse en el aula universitaria. Con la introducción de modelos educativos de gobernanza que privilegian el derecho convencional en lugar del conocimiento no es posible plantear una nueva experiencia que le dice no a la experiencia científica vigente.

La disputa entre la epistemología dominante y epistemologías alternativas se está llevando a cabo en las revistas académicas y los editores que las dirigen.

Para un editor con experiencia, la epistemología no es una metodología sino una política del discurso entre lo permitido o no permitido por el gremio, la academia, la disciplina, los especialistas y hasta por los decisores de políticas públicas que asignan subvención a los científicos.

De este modo, desplazar a la epistemología hegemónica orientada a la colonización del universo y al compromiso dogmático de ver a la naturaleza exclusivamente como recurso, significa permitir la validez de otros discursos que aceptan la interacción entre el hombre y la naturaleza. También significa asumir una teoría de la mente integrada a lo uno en lo múltiple y en la mismidad. Es decir, admitir la pluralidad ontológica compartida por las culturas que originaron a la civilización.

Este es el compromiso de la superación del obstáculo epistémico: reconstruir una relación transdisciplinaria entre las ciencias y la filosofía que nunca debió perderse, no debió dejarse a la filosofía en la periferia.

2. La experiencia en la Revista *Ciencia y Filosofía* ISSN: 2594-2204

El emprendimiento de revistas en América Latina y en México se dirige al gremio, a la disciplina, a la academia y fundamentalmente para “obtener una ruta de referenciatos perteneciente a una industria académica” (Hoevel, 2021) en donde el catedrático universitario está obligado a producir una cantidad ilimitada de *papers* que rebasan las funciones burocráticas y de docencia, elevando el ego del investigador que no sabe que está atrapado en una epistemología hegemónica.

El fetichismo de la indexación se presenta entonces como un mecanismo o dispositivo propio de un arte de conducir la conducta de

los hombres, una forma de gobierno —o una “gubernamentalidad”, (...) propia del neoliberalismo contemporáneo, en la que los sujetos se dejan gobernar y se gobiernan a sí mismos según su propia racionalidad, la que ha sido internalizada y ha pasado a ser constitutiva de su subjetividad. (...) [Esta] relación estrecha que existe entre la información, la tecnología, las métricas, el poder, y la necesidad de comprender el papel que tienen actualmente en la organización de nuestro mundo social y en la configuración de nuestras vidas. Por su parte el editor se apega a la cultura de indexación como instrumento para resolver prácticamente demandas de la gestión y de la evaluación dentro del campo científico. (Solatino y López, 2021, pág. 95)

La cultura indexada y el fetichismo que produce el referenciato se puede redirigir a partir de publicaciones orientadas en la bibliodiversidad, que apoyen nuevas rutas de investigación distanciadas de la hegemonía epistemológica proveniente de los países del norte.

Actualmente, nuestra revista cuenta con 69 publicaciones que hemos evaluado durante siete años. Formamos parte del catálogo de Latindex y Redalyc. Solo hay un editor fundador que representa a la revista, mientras que las universidades invitadas proponen a su editor de número. La revista es una plataforma de diálogo para el resto de Latinoamérica donde se reconocen los saberes tradicionales y la pluralidad filosófica de los pueblos originarios.

La revista *ciencia y filosofía* va dirigida a autores jóvenes que se inician en la investigación. Las publicaciones pretenden desarrollar vocaciones científicas y humanistas no disociadas de las prácticas sociales de los contextos latinoamericanos. El índice de rechazo es del 30% anual con un informe metodológico que se le sugiere a los autores para repositar su trabajo hasta que haya alcanzado la madurez de un documento académico.

Cuenta con dos publicaciones anuales y se sigue la ruta diamante en documentos xml-jats aptos para Scielo. Actualmente se estudia la estrategia de vincular la revista a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero con el objetivo de ofrecer a los investigadores y docentes espacios de publicación sin pago de tarifa por publicación.

La intención del acuerdo entre la revista y la UAGro consiste en lograr que las publicaciones formen parte del catálogo de revistas científicas del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología en donde las prácticas filosóficas orienten un tipo de investigación científica conciliada con la naturaleza, las culturas originarias y los espacios educativos de los estados del

sur de México, sin demeritar la presencia de las publicaciones que provienen de América del Sur.

Conclusiones

Lo que ha ocurrido en las publicaciones científicas de la ruta del norte es que la jerarquización entre Alto Clero y Bajo Clero ha contribuido al encierro disciplinario a disciplinas como la física, las ciencias de la salud y la economía que obedecen a una lógica de Estado profundo regidas por los datos, las grandes cifras y la ideología de la propiedad en el conocimiento, cuya utilidad es para los complejos industriales de la guerra, las farmacéuticas y los grandes bancos que mueven sumas de dinero por arriba del PIB de países como México.

Este modelo de negocio es replicado en las revistas que siguen una cultura de indexación para facilitar la evaluación científica carente de crítica, fundamentalmente porque los editores son ajenos a la ciencia y remotamente distantes a las posturas y compromisos de la filosofía de la ciencia o de la filosofía de la mente.

Con la actual crítica a la epistemología dominante, nuestra revista no acepta jerarquías disciplinarias sino transdisciplinarietà y pluralismo ontológico aceptando que la unidad de la pluralidad es mismidad en el otro. El compromiso ético es que el universo es cualitativo extensivo, que está vivo adentro y fuera de nosotros, que debe haber un respeto a su riqueza y diversidad como lo sugería el *rita*, la *moira*, el *logos*, el *heimarmené*, el *maat* egipcio, el *tao*, el *quismaha* en el islam, el *tloque nahuaque* o el “*taque pacha*” para América.

Fuentes bibliográficas

Bachelard, G (2009). *Filosofía del no*. Amorrortu

González, José (1994). *Mente y cerebro*. Parteluz

Hoevel, C. (2021). *La industria académica: la universidad bajo el imperio de la tecnocracia global*. Teseo.

Montañez, Ó (2011). *Problemas epistemológicos de la filosofía de la ciencia*. Universidad de Salamanca

Salatino, M., & Ruiz, O. J. L. (2021). El fetichismo de la indexación. Una crítica latinoamericana a los regímenes de evaluación de la ciencia mundial. *CTS: Revista iberoamericana de ciencia, tecnología y sociedad*, 16(46), 73-100.